

2087

Atmo liquor.

Reduro da un viaggio che mi ha per due Mesi
tenuto lontano da Firenze, mi è ben grato trovare
il Diploma di mio Corrispondente delli suoi stato
onorato dall' I. R. Accademia dei Georgofili.

Saputo apente il S. G. Segretario delle Corrispondenze
3^a, mi rivolgo a Lei, Atmo liquor, pregando che voler
far passare all' Accademia stessa i miei più sinceri ringraziamenti.

Colgo un vero piacere questa nuova occasione per
confermarmi

Suo devoto Servo.

Attilio Peruzzi

L. Caro S. G. Segretario

Atmo liquor Segretario

degli I. R.

Accademia dei Georgofili.

di Firenze.

All' Illmo Sig. Sig. Gio. Pietro Tomo

Signor Pietro Tomo

Vigentino P. P. Ill. Accademia di Geografia

Firenze

